

XORAZM ERTAKLARINING MADANIY MUHITDAGI O‘RNI

Sabirova Nasiba Ergashevna
filologiya fanlari doktori(DSc), professor

Zuxra Yuldashova Xasan qizi
Urganch davlat Pedagogika instituti tayanch doktoranti
zyuldashova3@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17381716>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm og‘zaki xalq ijodi, xususan, ertak janrining madaniy muhitdagi o‘rni tahlil qilinadi. O‘zbek folklorining muhim tarmog‘i bo‘lgan Xorazm ertaklari nafaqat estetik va badiiy qadriyat sifatida, balki tarbiyaviy, ma‘naviy hamda ijtimoiy-ma‘naviy muhit shakllanishida muhim vosita sifatida ham qaraladi. Maqolada O.Madayev, T.Mirzayev, N.A.Mamatqulov, A.X.Usmonov, J.Yusupov va F.Abdullayevlarning fikr-mulohazalari asosida tahliliy mulohazalar bildiriladi.

Kalit so‘zlar: Xorazm xalq ertak, urf-odat, axloqiy qarashlari, “Shahzoda va tulki”, “To‘rt tavakkalchi”, “Mehnatkash yigit”.

Аннотация. В данной статье рассматривается место и значение сказок Хорезмского региона в культурной среде. Хорезмские народные сказки анализируются как важный компонент устного народного творчества узбеков, отражающий духовные, воспитательные и социально-культурные ценности. В статье приводятся аналитические комментарии на основе трудов О.Мадаева, Т.Мирзаева, Н.А.Маматкулова, А.Х.Усмонова, Ж.Юсупова и Ф.Абдуллаева.

Ключевые слова: Хорезмская народная сказка, обычаи, нравственные представления, «Принц и лиса», «Четыре искателя удачи», «Трудолюбивый юноша».

Annotation. This article analyzes the role of Khorezm folk tales in the cultural environment. As an integral part of Uzbek oral folklore, Khorezm fairy tales are examined in terms of their aesthetic, educational, and socio-cultural functions. The discussion draws upon the scholarly views of O. Madayev, T. Mirzaev, N.A. Mamatqulov, A.X. Usmonov, J. Yusupov, and F. Abdullayev.

Keywords: Khorezm folk tale, customs, moral values, "The Prince and the Fox", "The Four Adventurers", "The Hardworking Young Man".

O‘zbek xalq og‘zaki ijodiyoti uzoq tarixiy jarayonlar davomida shakllangan boy madaniy merosdir. Xususan, Xorazm vohasi o‘ziga xos lahja, folklor janrlari, obrazlar tizimi va xalqona ifoda vositalari bilan ajralib turadi. Xorazm ertaklari ana shu betakror vohaning ijtimoiy-ma‘naviy hayoti, qadriyatlari, xalq donishmandligi va estetik didining mujassamidir.

Olimlar Xorazm folklorini o‘rganishda uni umumxalq madaniy jarayonlari bilan uzviy bog‘lab tahlil qilishadi. Taniqli folklorshunos T. Mirzayev ta‘kidlaganidek, “xalq og‘zaki ijodi asarlarida xalqning tarixiy xotirasi, orzu-umidlari, hayotiy falsafasi aks etadi” [1]. Xorazm ertaklari ana shunday xotira, umid va ruhiy merosning jonli namunalaridir.

Xorazm ertaklari o‘zbek xalq ertaklari tizimida alohida o‘rin tutadi. Ular tilining o‘ziga xosligi, obrazlar dunyosi, voqelikni talqin etish uslubi hamda tarbiyaviy

yondashuvi bilan ajralib turadi. Xususan, ertaklarda xalqning ma’naviy dunyosi, tarixiy xotirasi, urf-odatlarini, e’tiqodlari chuqur aks etgan.

Taniqli folklorshunos To‘ra Mirzayev "O‘zbek xalq og‘zaki ijodi" nomli fundamental asarida shunday yozadi:

“Har bir xalq ertaklarida shu xalqning tarixiy taqdiri, yashash tarzi, axloqiy qarashlari, mehnat faoliyati bilan bog‘liq urf-odatlarini, ishonch-e’tiqodlari va estetik didi aks etadi” [1, 18-b.].

O. Madayev ham Xorazm folklorini o‘rganar ekan, uning ijtimoiy-ma’naviy asoslariga urg‘u beradi. Olimning “Xorazm og‘zaki ijodi namunalarida qadimiylilik va xalqona tafakkur” nomli asarida bu fikrlar chuqur tahlil qilingan. U Xorazm ertaklarida mavjud an’anaviy dunyoqarash, xalqparvarlik, odamiylilik, mehnatsevarlik kabi g‘oyaviy asoslarning borligiga e’tibor qaratadi [2, 41–45-b.].

Xorazm ertaklarining muhim xususiyatlaridan biri — ularning xalqning og‘zidan chiqqanidek tabiiy va jonli bo‘lishidir. Jumaboy Yusupov bu haqda “Xalq ertaklarining tipologik xususiyatlari” asarida shunday yozadi:

“Xorazm ertaklari o‘zbek xalq ertaklari ichida leksik, uslubiy, ifoda vositalarining jonliligi va o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi” [3, 27-b.].

Shuningdek, Fattoh Abdullayevning ilmiy izlanishlarida Xorazm ertaklaridagi obrazlar tizimi va ularning madaniy arxetiplar bilan bog‘liqligi ko‘rsatiladi. Masalan, qahramonlar ko‘pincha real hayotga yaqin, ijtimoiy haqiqatlar bilan bog‘liq holatda aks etadi. Bu esa ertakni faqat badiiy emas, balki ijtimoiy-ma’naviy tarbiya vositasi sifatida ham baholashga imkon beradi [4, 55–56-b.].

Ertaklarda “odamiylilik”, “halollik”, “haqgo‘ylik” kabi qadriyatlar targ‘ib etiladi. Bu jihatlar A.X.Usmonov asarlarida ham tahlil qilingan. Olimning “Xalq og‘zaki ijodi va xalq tafakkuri” asarida u shunday yozadi:

“Ertaklar orqali xalq o‘z dunyoqarashini, orzu-intilishlarini ifodalaydi. Xorazm ertaklari buni o‘ta tabiiy, xalqona, ammo chuqur falsafiy ohangda etkazadi” [5, 62-b.].

Xorazm ertaklari o‘zining badiiy mazmuni bilan xalq ongida ma’naviy me’yorlar, axloqiy qadriyatlar va odob-axloq tamoyillarini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilgan. Ular nafaqat bolalarni, balki kattalarni ham yaxshilikka undaydi, yomonlikdan qaytaradi, or-nomus, halollik, adolat, mehr-oqibat, mehnatparvarlik singari qadriyatlarni targ‘ib etadi. N.A. Mamatqulovning fikricha, Xorazm folkloridagi ertaklar xalqning axloqiy idealini shakllantirishda vositachilik qiluvchi madaniy kod bo‘lib xizmat qiladi: “Xorazm ertaklarida xalqning orzu-intilishlari, ijtimoiy adolatga bo‘lgan ehtiyoji, axloqiy me’yorlar to‘g‘risidagi qarashlari badiiy ifodasini topgan” [6, 49-b.]. Bu fikrni O. Madayev ham qo‘llab-quvvatlaydi. U o‘zining “Xorazm og‘zaki ijodi namunalarida qadimiylilik va xalqona tafakkur” nomli tadqiqotida shunday deydi: “Xorazm ertaklarida milliylik bilan umuminsoniylik uyg‘unlashgan. Bu ertaklar orqali

xalq yoshlarga hayot falsafasini, jamiyatdagi o‘rnini, yaxshi-yomonni ajratishni, axloqiy mezonlarni o‘rgatgan” [2, 57-b.]. Ertaklarda qatnashuvchi qahramonlar — odatda, mehnatsevar, halol, kamtarin kishilar. Ularga qarama-qarshi obrazlar – yolg‘onchi, aldovchi, dangasa, zolim kimsalar tasvirlanadi. Bu ikki obraz o‘rtasidagi ziddiyat orqali yosh tinglovchida axloqiy tafakkur shakllanadi. Fattoh Abdullayev buni “xalq estetik idealining ijtimoiy ifodasi” deb ataydi [4, 66-b.]. Misol uchun, "To‘rt tavakkalchi" kabi ertakda ijobiy qahramon o‘z shijoati, zakovati, halolligi bilan g‘alabaga erishadi. Bu orqali ertak hayotiy saboq beradi: har qanday qiyinchilik mehnat va aql bilan engiladi. Bu jihatlar A.X. Usmonov tomonidan ham izchil tahlil qilingan. Olim yozadi: “Xalq ertaklari — bu xalqning ma’naviy immunitetini shakllantiruvchi kuchdir. Undagi ijobiy obrazlar orqasida jamiyat hayoti uchun muhim axloqiy andozalar yashiringan” [5, 75-b.] Shuningdek, Xorazm ertaklarida ayollar obrazi alohida ahamiyatga ega. Ular mehribon ona, donishmand kampir, sadoqatli yor, dono qiz sifatida tasvirlanadi. Bu orqali xalq orasida ayolga nisbatan hurmat, e‘tibor va mas’uliyat tuyg‘usi mustahkamlanadi. Jumaboy Yusupovning fikricha, bu obrazlar orqali xalq o‘zining gender madaniyati, oila timsoli va tarbiya usullarini ifoda etadi [3, 81-b.]. Ertaklar til jihatdan ham yoshlar ongiga oson kirib boradi — ular qulay, obrazli, jonli va xalqona. Bu xususiyatni To‘ra Mirzayev quyidagicha ifodalaydi: “Xalq ertaklari o‘zining tili, uslubi, obrazlari bilan tinglovchini o‘ziga jalb etadi. Xususan, Xorazm ertaklari o‘ziga xos latiflik, hazilkashlik, obrazli ifoda bilan boy” [1, 132-b.].

Xalq ertaklari, xususan Xorazm ertaklari nafaqat og‘zaki ijod namunasi sifatida, balki bugungi kunda ham madaniy hayotda faol ishtirok etayotgan, yoshlar tarbiyasida muhim rol o‘ynaydigan vosita sifatida qadrlanadi. Ular zamonaviy texnologiyalar va media makon orqali keng ommaga taqdim etilmoqda — bu esa ertaklarning hayotiylik, universallik va xalq bilan uzviy bog‘liqligini yana bir bor isbotlaydi. Omonulla Madayevning fikricha, ertaklar milliy madaniyat asoslarini saqlab qolish va yosh avlodga etkazishning eng qulay shaklidir:

“Ertaklar xalqning madaniy kodini avlodlardan avlodga o‘tkazishdagi eng barqaror va ta’sirchan usul hisoblanadi. Ayniqsa, Xorazm vohasiga xos ertaklarda urf-odatlar, qadimiy dunyoqarashlar va axloqiy saboqlar aniq ifodalangan” [2, 44-b.].

Bugungi kunda Xorazm ertaklari maktabgacha ta’lim muassasalarida, ona tili va adabiyot darslarida, shuningdek, xalq og‘zaki ijodi bo‘yicha maxsus mashg‘ulotlarda o‘qitilmoqda. Buning asosiy sababi — ertaklar orqali bolalar dunyoqarashi kengayadi, badiiy tafakkuri shakllanadi, til boyligi ortadi, milliy g‘urur hissi tarbiyalanadi. Jumaboy Yusupov erta yoshdagi bolalarga ertak aytishning zarurligini ta’kidlab, bu jarayonni milliy tafakkur tarbiyasi deb ataydi:

“Ertaklar orqali bola voqeani obrazli idrok qiladi, bu esa uning dunyoni qabul qilish qobiliyatiga, axloqiy pozitsiyasiga ta’sir qiladi” [3, 68-b.]. Zamonaviy madaniy

muhitda Xorazm ertaklari sahna san’ati va multfilm janrlarida ham namoyon bo‘layotgani kuzatiladi. Masalan, “Shahzoda va tulki”, “To‘rt tavakkalchi”, “Mehnatkash yigit” kabi ertaklar asosida sahna ko‘rinishlari tayyorlanib, viloyat miqyosida teatrlashtirilgan shaklda namoyish qilinmoqda. Bu nafaqat badiiy, balki estetik tarbiya jihatidan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa YouTube va Telegram kanallarda Xorazm shevasida aytilgan ertaklar muxlislari ko‘payib bormoqda. Bu holat ertaklarning zamon bilan hamnafas, madaniy mobil va universal shaklga ega ekanini ko‘rsatadi. A.X. Usmonovning so‘zlariga ko‘ra, xalq ertaklari badiiy obrazlar orqali bugungi jamiyat muammolarini anglash va echim topishda ham vosita bo‘la oladi:

“Ertaklarda aks etgan obrazlar bugungi hayotiy vaziyatlarga mos talqin etilar ekan, ular yana yangicha, zamonaviy ma’no kasb etadi. Bu esa ertaklarni zamonaviy madaniyat kontekstida dolzarb qiladi” [5, 90-b.]

E’tiborga molik jihati shundaki, bugungi yoshlar uchun ertaklar faqat ma’lumot emas, balki ruhiy madad, axloqiy tamoyillar manbai bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu bois, Xorazm ertaklarining madaniy muhitdagi o‘rni tobora ortib, ular orqali milliy ong va tarixiy xotira qayta tiklanmoqda.

Xorazm ertaklari o‘zbek xalq og‘zaki ijodining yorqin namunasi sifatida nafaqat badiiy, balki ijtimoiy, tarbiyaviy va ma’naviy jihatdan ham beqiyos ahamiyatga ega. Ular xalqning qadimiy tafakkuri, urf-odatlarini, axloqiy qarashlari, estetik mezonlarini ifoda etadi. Ayniqsa, Xorazm vohasiga xos ertaklarda xalq ruhiyati, hayot falsafasi, ijtimoiy ideallar mujassamlangan bo‘lib, bu asarlar madaniy muhit shakllanishida faol rol o‘ynaydi.

Folklorshunos olimlarning – To‘ra Mirzayev, Omonulla Madayev, Jumaboy Yusupov, N.A. Mamatqulov, Fattoh Abdullayev va A.X. Usmonovlarning ilmiy ishlari Xorazm ertaklarining ilmiy-nazariy asoslarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ularning asarlaridan ko‘rinadiki, ertaklar faqat o‘tmish madaniyatining yodgorligi emas, balki bugungi kun tarbiyasining kuchli vositasi, xalq ruhiyatining barqaror elementidir.

Bugungi globallashuv davrida ertaklar — ayniqsa Xorazm xalq ertaklari — milliy o‘zlikni saqlash, tarixiy xotirani tiklash, yosh avlodda milliy g‘urur va vatanparvarlik hissini shakllantirishda dolzarb vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ertaklar orqali xalq hayoti, orzu-umidlari, axloqiy qarashlari, gender madaniyati, adolatga intilishi va insonparvarlik qadriyatlarini avlodlardan avlodga o‘tmoqda.

Shu jihatdan, Xorazm ertaklarining o‘rganilishi va ularning madaniy muhitdagi o‘rni haqidagi izlanishlar doimo davom etmog‘i, ertaklarning zamonaviy kontekstda qayta talqin etilishi esa yoshlar ongida milliy qadriyatlarni barqarorlashtirishda muhim vosita bo‘lib qolmog‘i zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev T. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1990. – 384b.
2. Madayev O. Xorazm og‘zaki ijodi namunalarida qadimiylik va xalqona tafakkur. – Urganch: Xorezm, 2005. – 112 b.
3. Yusupov J. Xalq ertaklarining tipologik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 1997. – 95 b.
4. Abdullayev F. Xalq ertaklarining badiiy xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2002. – 130 b.
5. Usmonov A.X. Xalq og‘zaki ijodi va xalq tafakkuri. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003. – 160 b.
6. Mamatqulov N.A. Xalq ijodida axloqiy qadriyatlar. – Toshkent: Fan, 2001. – 104 b.